

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Ранохон Турсунова

доктор исторических наук,

доцент кафедры «Политология», УМЭД

Феруза Киргизбаева

Базовый докторант Координационно-методического центра

по вопросам новейшей истории Узбекистана

при Академии наук Республики Узбекистан

**ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ**

Аннотация. В статье отражен анализ развития науки на современном этапе в Республике Узбекистан. Представлены достижения республики в научном секторе и возможности использования искусственного интеллекта в научных исследованиях.

Ключевые слова: инновация, наука, достижения, менталитет; научные центры, искусственный интеллект, научные школы.

**ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАРДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТДАН
ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.**

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикасида ҳозирги босқичдаги илм-фан ривожига таҳлил қилинган. Республиканинг илмий соҳадаги ютуқлари ва илмий тадқиқотларда сунъий интеллектдан фойдаланиш имкониятлари кўрсатилган.

Калит сўзлар: инновация, фан, ютуқлар, менталитет, илмий марказлар; сунъий интеллект илмий мактаблар.

PROSPECTS FOR THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN

SCIENTIFIC RESEARCH

Annotation. The article reflects the analysis of the development of science at the present stage in the Republic of Uzbekistan. The achievements of the republic in the scientific sector and the possibilities of using artificial intelligence in scientific research are presented.

Key words: innovation, science, achievements, mentality, scientific centers, artificial intelligence, scientific schools.

Введение. Современная наука, как известно, требует огромных финансовых вложений. Именно благодаря этим вложениям возникают прорывные идеи и открытия, являющиеся фундаментом ее развития. Поэтому XXI век справедливо называется "веком знаний и интеллекта, человеческого разума". В мире все больше признается, что наиболее востребованными и прибыльными являются средства, вложенные в человеческий капитал.

В тоже время наука является флагманом развития любого государства. Индекс развития современного государства, его потенциал и привлекательность совершенно объективно оценивается через научные достижения. Республика Узбекистан не является исключением, в этой связи и для Узбекистана развитие науки является важным шагом по пути благосостояния и устойчивого развития.

Важно также учесть, что на протяжении многих веков древняя земля Узбекистана была очагом просвещения и науки, одним из центров мировой цивилизации, а стремление к знаниям всегда было неотъемлемой частью менталитета нашего народа. Известны всему миру своими выдающимися заслугами в области математики, астрономии, геологии, геодезии, минералогии, фармакологии, медицины такие наши великие предки, как Мухаммад аль-Хорезми, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина (Авиценна), Мирзо Улугбек и многие другие.

Современный Узбекистан располагает всем необходимым для развития и расширения созданного научно-технического потенциала, широкого внедрения в практику достижениями фундаментальной и прикладной науки,

наукоемких технологий. В настоящее время Узбекистан является крупной в Центральной Азии научной державой.

В этой связи, важно, чтобы научные коллективы проводили исследования в самых различных областях: математики, математического моделирования естественных и общественных процессов, информатики и вычислительной техники, молекулярной генетики, генно-клеточной инженерии, биотехнологии, всемирной и отечественной истории, узбекского языка, литературы и др.

Методы проведения исследования. Следует отметить, что теоретически вопросы применения искусственного интеллекта в научных исследованиях в Республике Узбекистан недостаточно разработаны.

В качестве методического инструментария исследования был использован библиографический метод. Первоначально был выполнен анализ массива публикаций по применению искусственного интеллекта в научных исследованиях в условиях глобализации. При этом был сделан акцент на имеющийся опыт в развитых странах.

Основная часть. После обретения независимости со стороны государства стало уделяться пристальное внимание интенсивному развитию науки. Так, 8 июля 1992 г. были приняты Указ Президента Республики Узбекистан «О государственной поддержке развития науки и инновационной деятельности» и Постановление Кабинета Министров, направленное на исполнение данного указа. [2]

Нельзя не отметить созданное в 2017 году Министерство инновационного развития Республики Узбекистан, целью которого является организация разработок и внедрение инновационных идей и технологий. С 2018 году и до настоящего времени данной структурой была осуществлена коммерциализация 342 научных разработок, результатом которой стало изготовление продукции на 151,2 млрд. сум. и реализация готовой продукции на 128,7 млрд. сум. [2]

В научном секторе за последнее время сделан акцент на развитие

инновационной деятельности. Для этого была реформирована правовая основа, с целью совершенствования системы государственной поддержки науки и инноваций. За небольшой промежуток времени 2018-2021 гг. были приняты 2 Закона, 5 Указов, 26 Постановлений Президента, 35 Постановлений и 7 Распоряжений Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Несмотря на высокие достижения в научной сфере, нашем государству еще предстоит решать целый ряд задач по развитию и поддержке научной и инновационной деятельности в целом. Особенно выделим инновационную деятельность научной сферы, которая становится все более востребованной в эпоху глобализации и цифровизации.

Одной из инновационной деятельностью в научных исследованиях является использование искусственного интеллекта. Обществу на современном этапе развития необходим поиск соотношения системы ценностей и приоритетов, норм и установок, и технологий искусственного интеллекта в процессе научного освоения мироздания, оказывающего существенное влияние на человека, его образ жизни. В перспективе своего развития искусственный интеллект, начиная с классической парадигмы и заканчивая синергетической, способен привести общество к появлению гибрида «человек-машина» со всеми вытекающими отсюда последствиями — социокультурными, физиологическими, психологическими и др. [3]

Научно-технический прогресс, наблюдаемый на современном этапе развития общества, ставит вопрос о «...философии, которая будет играть ведущую роль в становлении техносреды эпохи высоких технологий». [1, с.111]

Ключевым в понимании искусственного интеллекта является феноменология интеллекта, другими словами, умственные способности мыслящего человека, которое может отличаться в зависимости от способности индивида. Так, некоторые люди весьма быстро способны понять сущность поставленного вопроса, в то время как другие испытывают значительные трудности. Необходимо понимать, что быстрота понимания не всегда

характеризуют высокие умственные способности, так как ставить знак тождественности между практической осмысленностью и абстрактным интеллектом неправильно. Помимо наличия способности к рассуждению, исследователю необходимо иметь дисциплину и инициативу.

В общем понимании искусственный интеллект можно рассматривать как свойство искусственных интеллектуальных систем выполнять творческие функции, что изначально являлось характерным исключительно для человека.

Искусственный интеллект в перспективе научных исследований способен решать и интеллектуальный вид человеческой деятельности, который еще недавно был под сомнением. Самой сильной стороной использования искусственного интеллекта является способность системы правильно интерпретировать внешние данные, извлекать уроки из таких данных и использовать полученные знания для достижения конкретных целей и задач при помощи гибкой адаптации. [4]

В ближайшем будущем искусственный интеллект можно предположить, будет построен на аналогии между распознаванием существующих систем искусственного интеллекта и мышлением человека, с целью дальнейшей имитации человеческой мыслительной деятельности, которая вполне плодотворно и эффективно способна решать проблемы выявления структур знаний, что позволит осуществить создание новой модели: невербальной формы знания и интуиции, присущей человеку. [3]

Размышляя над использованием искусственного интеллекта, необходимо помнить, что человек пока не нашел способ научить программу различать такие философские категории как добро и зло, что так важно при занятии научным исследованием, в данном случае в исторической науке. В прошлой человеческой истории содержится и негативный опыт человечества, например военные конфликты, террористические акты и т.д. Ученый, который овладел навыком критического мышления и определенными, общечеловеческими ценностями, представлениями о добре и зле при подготовке своих

исследованиях сможет дать пусть даже субъективную оценку таким материалам, в то время как искусственный интеллект не будет столь эмоционален и скорее всего воспримет все как есть.

В изучении истории при использовании искусственного интеллекта важно будет создать «этически правильные алгоритмы», что на сегодняшний день возможно пока на уровне гипотезы. Сложность создания таких алгоритмов обусловлено тем, чьи нормы и ценности будет поддерживать система искусственного интеллекта?

Еще одной проблемой можно указать, использование искусственным интеллектом различных поисковых систем, которые хранят уже ранее опубликованные научные материалами, что делает подготовленные тексты искусственным интеллектом, не имеющие научной ценности.

Однако и этот факт может стать полезным инструментом, например, при подготовке научной статьи, с уже заданной структурой и глубоким анализом научного текста, аннотацией и выводами. Кроме того, можно будет задать стиль тексту – публицистический или академический.

Выводы: таким образом, конкурентоспособность любой страны на мировом рынке в настоящее время зависит не столько от наличия природных ресурсов, а в первую очередь от постоянного воспроизводства высокообразованных и интеллектуальных специалистов, способных осваивать современные, постоянно обновляющиеся технологии, без которых невозможно создавать новые производства, формирующие современную высокотехнологичную структуру экономики. Только специалисты, осознающие необходимость гармонии национальных и общечеловеческих ценностей, располагающие современными знаниями, интеллектуальным потенциалом и передовыми технологиями, могут добиться поставленных стратегических целей развития.

Неоспорим тот факт, что мы стоим на пороге, когда компьютеры и роботы учатся самостоятельно заниматься научным исследованием. В этой связи, необходимо сделать ряд заключений:

- Не стоит доказывать, что польза от искусственного интеллекта очевидна, он способен поднять существующие технологии на новый уровень;
- Имеется мнение, что сочетание глубокого машинного обучения и анализа больших данных может спровоцировать четвертую промышленную революцию, к последствиям которой человечество еще не готово;
- Во внедрении искусственного интеллекта, необходимо делать акцент не столько о технологической, сколько о культурной революции;
- Следует адаптировать систему образования к новым реалиям с тем, чтобы успешно готовить новое поколение к жизни в мире, где будет использован искусственный интеллект;
- Важно адаптировать искусственный интеллект к усвоению этических норм человеческого поведения;
- Необходима международная координация исследовательской деятельности, с использованием искусственного интеллекта.

Литература.

1. Карпенко В.Е. Методология философии в техно-интеллектуальном обществе: универсализм и герменевтический круг / В.Е. Карпенко, С.В. Сумченко // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история : материалы XXVI международной научно-практической конференции — Новосибирск, 2013. — С. 111.
2. Расулев А. О состоянии развитии науки в Узбекистане, реализуемых мерах по поддержке ее развития, остающихся проблемах и путях ее решения. <https://yuz.uz/ru/news/o-sostoyanii-razvitiia-nauki-v-uzbekistane-realizuemyx-merax-po-podderjke-ee-razvitiya-ostayuyxsa-problemax-i-putyax-ee-resheniya?view=uzbekskie-astronom-poluchili-priznanie-yaponskogo-kosmicheskogo-agentstva>
3. Степаненко А.С., Степаненко Д.А. Перспективы развития искусственного интеллекта в научном освоении мира. Baikal Research Journal электронный научный журнал Байкальского государственного университета.

2019. Т. 10, № 4. <file:///C:/Users/User/Downloads/perspektivy-razvitiya-iskusstvennogo-intellekta-v-nauchnom-osvoenii-mira.pdf>

4. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681318301393>